

Aliados bajo el mar, como la vida marina comparte energía para sobrevivir

Natalia Carabantes ^{1,3}

Patricia E. Thomé ¹

Luis Parmenio Suescún-Bolívar ^{2, 3}

¹ Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México

² Licenciatura en Educación con Énfasis en Ciencias Sociales y Ambientales, Universidad de Cartagena, Colombia

³ BioMolGen Scholar Foundation: Fundación para la Biodiversidad, Biología Molecular, y Genética, Ciudad de México, México

Palabras clave

blanqueamiento, fotosíntesis, medusas, microalgas, nutrientes, océano, simbiosis

Cassiopea xamachana en manglares de Nichupté Q. Roo, México. Abajo a la derecha, imagen del ARN para estudiar genes clave de su vida en simbiosis. Fotografía: Carabantes N., Thomé P. y Suescún-Bolívar LP

Resumen

El océano cubre la mayor parte del planeta, pero para muchas especies conseguir alimento no es tan fácil, especialmente en zonas tropicales. Las microalgas sostienen las cadenas tróficas marinas, usan la luz solar para alimentarse mediante fotosíntesis y viven entre 0 y 150 m de profundidad. Sin embargo, en esa misma zona los nutrientes se agotan rápidamente. Entonces, ¿cómo sobreviven muchos organismos? La respuesta está en la simbiosis mutualista: una relación donde ambas especies se benefician. Algunos corales, anémonas y medusas alojan microalgas en su interior, como si tuvieran pequeñas “plantas solares”. Las microalgas producen alimento y oxígeno, mientras que el animal les ofrece refugio y nutrientes. Este intercambio ocurre gracias a proteínas que funcionan como “puertas” celulares, permitiendo el paso de azúcares. En nuestro estudio con la medusa invertida *Cassiopea xamachana*, observamos que el cambio climático puede romper esta relación (blanqueamiento). Cuando esto ocurre, esas “puertas” fallan, el animal deja de recibir energía y solo sobrevive temporalmente con sus reservas. Gran parte de la vida marina depende de estas alianzas; entenderlas es clave para proteger los océanos.

Las especies marinas forman alianzas en su búsqueda de alimento

Aunque el océano cubre gran parte del planeta, para muchas especies marinas encontrar alimento no es sencillo. En las aguas tropicales y claras, como las del mar Caribe, conocidas como **aguas oligotróficas** (ver glosario), los recursos esenciales para la vida —luz, nutrientes y oxígeno— rara vez coinciden. Son como desiertos en el mar: agua cristalina y tranquila, pero con muy poca comida disponible (Muscatine y Porter 1977).

Esto ocurre porque la luz del Sol solo puede entrar al océano desde la superficie hasta 150 metros de profundidad y los seres vivos usan solo una pequeña parte de esa luz (10 %), en la llamada zona eufótica. En esta zona iluminada viven microalgas que funcionan como pequeñas “fábricas solares”. Mediante la fotosíntesis capturan luz, dióxido de carbono (CO₂) y nutrientes del agua (nitrógeno y fósforo) para producir su propio alimento en forma de azúcares, que son la base para la síntesis de almidón, grasas, proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas orgánicas. Alimentos llamados biomoléculas, porque hacen posible la vida.

Las microalgas mantienen un equilibrio entre captar la luz y mitigar el exceso de radiación solar, especialmente en ambientes oligotróficos. Además, liberan oxígeno, indispensable para los organismos (Muscatine y Porter 1977).

A más de 150 metros de profundidad, la luz disminuye y el agua se vuelve oscura y fría. En esas condiciones no es posible la fotosíntesis. Curiosamente, en estas zonas se acumulan más nutrientes como nitrógeno y fósforo, porque los restos de plantas y animales —como pequeñas migajas— se hunden lentamente desde la superficie hasta depositarse en el fondo marino.

Así, el océano parece dividirse en dos “pisos” (Figura 1): 1) en superficie hay luz, microalgas y gran diversidad de vida, pero pocos nutrientes; 2) en profundidad, abundan los nutrientes, pero no hay luz para producir más alimento. Este escenario es característico de las zonas oligotróficas del océano abierto y de algunos ambientes costeros tropicales, como los arrecifes coralinos. Ante este contraste surge una pregunta clave: **¿cómo pueden vivir y crecer tantas especies en la superficie si los nutrientes son escasos?**

Vivir en equipo: simbiosis, una estrategia que sostiene la vida marina

La respuesta es tan simple como brillante: el trabajo en equipo. En biología, esta estrategia se llama **simbiosis mutualista**, una relación en la que dos o más especies diferentes se ayudan y se benefician entre sí. Gracias a esta alianza intercambian nutrientes esenciales (como nitrógeno, fósforo y minerales), cuando la comida es escasa (Muscatine y Porter 1977).

Un ejemplo claro ocurre en algunos cnidarios —corales, anémonas, medusas e hidras—, animales de anatomía simple que poseen células urticantes llamadas cnidocitos. Muchos de ellos albergan microalgas de la familia Symbiodiniaceae en pequeñas estructuras intracelulares llamadas simbiosomas.

Estas microalgas, dentro de los simbiosomas, producen compuestos orgánicos por fotosíntesis para su propia alimentación, pero también son utilizados por el animal hospedero

como fuente de energía. A cambio, el hospedero proporciona a las microalgas un hogar seguro además de otros nutrientes. Juntos funcionan como un verdadero equipo bajo el agua (Figura 2) (Muscatine y Porter 1977).

Figura 1. El océano no es igual en todas sus capas. En la zona iluminada (hasta ~150 m), las microalgas realizan fotosíntesis. Más abajo (~200 m) la luz ya no llega. (1) Las microalgas capturan energía solar, (2) producen materia orgánica, (3) esa energía pasa a otros organismos, (4) los nutrientes se utilizan para crecer y (5) se reciclan nuevamente en el agua. Ilustración: elaborada en Canva, asistida con herramientas de IA integradas en la plataforma

Figura 2. Representación del holobionte marino (animal hospedero, microalgas simbiotas y el microbioma asociado al moco). Las microalgas producen energía y oxígeno mediante la fotosíntesis, mientras que el microbioma del moco contribuye al reciclaje de nutrientes y a la defensa frente a microorganismos patógenos. En conjunto, estos socios mantienen el equilibrio y la salud del organismo en ambientes pobres en nutrientes. Ilustración: elaborada en Canva, asistida con herramientas de IA integradas en la plataforma

La cooperación no termina ahí. Los cnidarios también albergan microorganismos beneficiosos en la capa de mucus que recubre su cuerpo. Este mucus actúa como una barrera protectora donde viven bacterias, hongos y microorganismos que aportan vitaminas y contribuyen a la defensa frente a patógenos. Juntos, el animal, sus microalgas y su microbioma forman una comunidad funcional llamada **holobionte** (Figura 2) (Rohwer *et al.* 2002).

La vida en equipo ocurre en muchos ecosistemas marinos y terrestres. Estas alianzas muestran que cooperar, les permite prosperar. Pero aún queda una pregunta fascinante: **¿cómo logran estos socios intercambiar nutrientes entre ellos a nivel celular?**

Las “puertas” por donde comparten nutrientes los socios simbióticos

Aunque las microalgas producen alimento mediante la fotosíntesis, los nutrientes que contienen no pasan automáticamente a las células del animal hospedero. Cada célula está rodeada por una membrana que actúa como un muro protector. Para que las moléculas nutritivas crucen esa barrera, necesitan proteínas transportadoras, que funcionan como “puertas” selectivas de moléculas.

Las instrucciones para fabricar estas “puertas” están almacenadas en el ADN (ácido desoxirribonucleico), el manual de instrucciones de la célula que contiene la información hereditaria. Cuando la célula requiere producir o activar una de estas proteínas o “puertas”, copia la información del ADN en un mensaje llamado **ARN**, que guía la fabricación de proteínas transportadoras que permitirán la entrada de nutrientes.

En nuestro estudio analizamos dos tipos de “puertas” (Figuras 3 y 4). Las proteínas GLUT permiten que entre la glucosa, el azúcar producido por las microalgas y la principal fuente de energía del animal cuando la simbiosis está activa (Burriesci *et al.* 2012). Y las proteínas AQGP, que permiten la entrada de glicerol, una fuente de energía alternativa cuando la glucosa es limitada (Hillyer *et al.* 2016; Sproles *et al.* 2018).

Es como si el organismo hospedero tuviera un motor que normalmente funciona con gasolina regular (glucosa), pero que puede cambiar a una gasolina de reserva (glicerol) cuando las condiciones lo requieren, ajustando su metabolismo para seguir funcionando.

Figura 3. Ilustración del intercambio de energía entre la microalga simbiótica y el hospedero (ej. medusa) mediante proteínas transportadoras. Las proteínas “puertas” GLUT (en color rosa) permiten el ingreso de glucosa, la principal fuente de energía cuando la simbiosis está activa, mientras que las proteínas AQGP (en verde) facilitan el paso de glicerol, utilizado como fuente alternativa de energía bajo condiciones de estrés o disminución de la simbiosis.

Ilustración: elaborada en Canva, asistida con herramientas de IA integradas en la plataforma

Transportadores de Glucosa y Glicerol 1

Figura 4. Intercambio de energía entre la microalga simbiote y su hospedero. Los pasos 1–3 muestran cómo la luz solar y el CO₂ permiten que la microalga produzca glucosa y glicerol mediante fotosíntesis, y cómo estas moléculas son transferidas hacia la célula del hospedero a través de transportadores especializados (GLUT y AQGP). Ilustración: elaborada en Canva, asistida con herramientas de IA integradas en la plataforma

Una alianza eficiente, pero frágil

La relación simbiótica permite que estos animales sobrevivan en mares pobres en nutrientes, pero es muy frágil. El océano se calienta porque las actividades humanas liberan gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera, y el mar absorbe gran parte de ese exceso de calor.

Cuando la temperatura del mar sube demasiado, ingresa más luz o hay contaminación, el animal y sus microalgas experimentan estrés. Las microalgas dejan de producir energía de forma segura y comienzan a generar sustancias dañinas, por lo que el hospedero las expulsa como mecanismo de protección.

Al perderlas, el organismo se queda sin su principal fuente de energía y pierde su color verde-marrón otorgado por el **cloroplasto** que es la máquina de energía de la microalga. Este fenómeno se conoce como **blanqueamiento** (Figura 5) (Glynn 1983). Si las condiciones

estresantes continúan, el animal hospedero puede debilitarse e incluso morir. Esto es especialmente preocupante en los corales simbióticos formadores de arrecifes, que son hábitat de gran parte de la biodiversidad marina.

Figura 5. Comparación entre un arrecife con coral saludable (izquierda) y un coral blanqueado (derecha). Cuando el coral mantiene a sus microalgas simbiotas, recibe energía y sostiene una gran diversidad de especies. En cambio, al perderlas por el aumento de temperatura, el coral se blanquea, se debilita y disminuye la cantidad de organismos que pueden vivir en el arrecife, reduciendo la biodiversidad. Fuente: Carabantes *et al.* (2025) DOI: ojs.unipamplona.edu.co/index.php/bistua/article/view/3757

Adaptarse a la ruptura de la simbiosis... pero solo por un tiempo

Para entender qué ocurre cuando se rompe la simbiosis, estudiamos a la “medusa invertida” *Cassiopea xamachana*, cuyas microalgas simbióticas (*Symbiodinium*) viven en sus tentáculos y le aportan nutrientes. Esta medusa habita en los manglares principalmente, se coloca boca arriba sobre la arena para orientar sus brazos hacia la luz y favorecer la fotosíntesis de sus microalgas; por lo tanto, es un modelo ideal para investigar la simbiosis (Ohdera *et al.* 2018).

En el laboratorio, mantuvimos 24 medusas en recipientes de 500 mL con agua de mar filtrada y en condiciones controladas: doce medusas permanecieron en condiciones normales, y otras 12 recibieron azúcares disueltos en el agua (glucosa, galactosa y manitol). Este aporte de alimento externo reemplazó temporalmente la energía de las microalgas y provocó un blanqueamiento experimental. Después de 21 días, las medusas expulsaron a sus microalgas (Carabantes *et al.* 2024) (Figura 6).

Para saber qué pasaba con los nutrientes cuando ocurre el blanqueamiento, usamos una herramienta llamada qPCR para contar moléculas nutritivas transportadoras. Recordemos

que dentro de cada célula hay un libro (el ADN) con muchas instrucciones que le dicen a la célula qué tarea hacer. En nuestro caso, cuando la célula necesita usar una instrucción para mover nutrientes, hace una copia. La qPCR nos ayuda a contar cuántas copias se están haciendo. Si hay muchas copias, significa que la tarea es muy importante en ese momento. Si hay pocas copias, la tarea de transporte casi no se está usando.

Diseño experimental en *Cassiopea* para estudiar el transporte de azúcares

Figura 6. Experimento con la medusa invertida *Cassiopea xamachana* para estudiar la ruptura de la simbiosis. (1) Medusas con microalgas simbiotas activas se mantuvieron como control. (2) Otras medusas fueron expuestas a azúcares disueltos en el agua, lo que indujo la pérdida de las microalgas y un blanqueamiento experimental. Este tratamiento permitió analizar cómo cambian las fuentes de energía utilizadas por la medusa cuando se rompe la simbiosis. Ilustración: elaborada en Canva, asistida con herramientas de IA integradas en la plataforma

Cuando la simbiosis se rompe, ¿cómo el organismo intenta adaptarse?

Los resultados mostraron que las medusas ajustan sus “puertas de energía” según el estado de la simbiosis. Con microalgas dentro del animal, los transportadores de nutrientes (“puertas”) GLUT introducen normalmente glucosa a la célula animal. Bajo estrés, se cierran parcialmente y se activan las puertas AQGP para empezar a utilizar las reservas energéticas. Durante el blanqueamiento, las GLUT permanecen cerradas y las AQGP solo permiten el paso de glicerol (Figura 7).

El glicerol actúa como combustible de emergencia. Sin embargo, no se produce de manera continua como la glucosa durante la simbiosis activa. Cuando el glicerol se agota, el hospedero entra en déficit energético y su supervivencia se compromete (Hillyer *et al.* 2016). En otras palabras, el organismo puede adaptarse temporalmente. Es como intentar vivir solo con la gasolina de reserva del automóvil, tarde o temprano, el tanque se vacía.

Figura 7. Cambios en el uso de energía del hospedero cuando la simbiosis se debilita. (A) En condiciones normales, la microalga simbiote produce glucosa y glicerol; la glucosa es la principal fuente de energía del hospedero. (B) Si estas moléculas dejan de transferirse, el organismo pierde energía. (C) Durante el estrés y el blanqueamiento disminuye el transporte de glucosa y aumenta el uso de glicerol como fuente alternativa. (D) Estos cambios también se reflejan en la expresión de los transportadores celulares. Este modelo muestra cómo la ruptura de la simbiosis reduce el suministro energético y compromete la supervivencia a largo plazo. Ilustración: elaborada en Canva, asistida con herramientas de IA integradas en la plataforma

¿Qué podemos hacer ante los efectos del blanqueamiento en el océano?

El futuro del océano depende de nuestras acciones presentes. El calentamiento global y la contaminación alteran las delicadas simbiosis mutualistas entre distintas especies del planeta. Cuando estas alianzas se rompen, los organismos socios pierden su principal fuente de energía. Esto puede debilitar redes completas de biodiversidad. Por eso, proteger el océano requiere acciones colectivas e investigación científica. Cuidar el planeta es proteger la vida y la diversidad futura.

Agradecimientos

Este trabajo de divulgación deriva del proyecto de tesis doctoral de la primera autora, financiado por CONAHCYT-SECITHI (beca CVU: 544689, 2018-2022) y del proyecto PAPIIT IN204318 de DGAPA-UNAM, desarrollado bajo la dirección de la segunda autora, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Puerto Morelos. Agradecemos la colaboración de la Dra. Victoria Grosso del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Puerto Morelos.

Glosario

aguas oligotróficas: Regiones del océano donde hay muy pocos nutrientes disponibles, por lo que la vida debe adaptarse para sobrevivir con recursos limitados.

ARN: Ácido ribonucleico, molécula que lleva las instrucciones del ADN y le indica a la célula cómo fabricar proteínas.

blanqueamiento: Proceso en el que un organismo pierde sus microalgas simbióticas, lo que causa pérdida de color y reduce su fuente principal de energía.

cloroplasto: Estructura dentro de las células de plantas y microalgas donde ocurre la fotosíntesis; es como una pequeña “fábrica solar” que convierte la luz en energía y produce color verde gracias a la clorofila.

holobionte: Un ser vivo junto con todos los microorganismos que viven en y sobre él (en su piel, moco y/o tejido), funcionando como una unidad integrada de organismos que se benefician y protegen mutuamente.

simbiosis: Relación cercana entre organismos de distintas especies en la que viven asociados y, en muchos casos, intercambian nutrientes para beneficiarse mutuamente.

Literatura citada:

- Burriesci MS *et al.* 2012. Evidence that glucose is the major transferred metabolite in dinoflagellate-cnidarian symbiosis. *Journal of Experimental Biology*, 215:3467–3477.
- Carabantes N *et al.* 2024. Expression of glucose (GLUT) and glycerol (GLP) transporters in symbiotic and bleached *Cassiopea xamachana* (Bigelow, 1892) jellyfish. *Marine Biology*, 17:54
- Glynn PW. 1983. Extensive ‘Bleaching’ and Death of Reef Corals on the Pacific Coast of Panamá.” *Environmental Conservation*, 10:2.
- Hillyer KE *et al.* 2016. Metabolite profiling of symbiont and host during thermal stress and bleaching in a model cnidarian-dinoflagellate symbiosis. *Journal of Experimental Biology*, 219:516–527.
- Muscatine L, Porter JW. 1977. Reef corals: mutualistic symbioses adapted to nutrient-poor environments. *BioScience*, 27: 454–460.
- Ohdera AH *et al.* 2018. Upside-Down but Headed in the Right Direction: Review of the Highly Versatile *Cassiopea xamachana* System. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 6:35
- Rohwer F *et al.* 2002. Diversity and distribution of coral-associated bacteria. *Marine Ecology Progress Series*, 243:1–10.
- Sproles AE *et al.* 2018. Phylogenetic characterization of transporter proteins in the cnidarian-dinoflagellate symbiosis. *Molecular Phylogenetics Evolution*, 120: 307–320.

¿Quiénes escriben?

Natalia C. Carabantes es Doctora en Ciencias y científica del mar, especializada en Biología molecular, biodiversidad marina y cambio climático. A través de ADN ambiental, metagenómica y bioinformática, estudia cómo cambian las comunidades marinas, desde el fitoplancton hasta los corales y sus microbiomas. Ha realizado estancias posdoctorales en CICESE y en el ICML-UNAM. Es candidata a Investigadora Nacional en México, participa en proyectos internacionales de conservación arrecifal y fue nominada al Grupo II del IPCC (2024). Además, es presidenta de la Fundación BioMolGen y trabaja activamente en la divulgación científica, la enseñanza y la conservación de la biodiversidad.

Contacto: cnatalia@cmarl.unam.mx; nccarabantes@gmail.com

Patricia E. Thomé Ortiz es Doctora e Investigadora Titular B en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Puerto Morelos del ICML, UNAM (Área: Microbiología Molecular). Estudia las bases moleculares de la respuesta al estrés en microorganismos marinos mediante enfoques de fisiología, bioquímica y biología molecular. Su investigación se centra en algas simbiotas de cnidarios arrecifales, transferencia de carbono, cambios en la microbiota asociada, y adaptación a salinidad y temperatura elevadas. También analiza en levaduras la expresión génica relacionada con la protección por glicerol. Su objetivo es comprender las estrategias de adaptación a condiciones subóptimas.

Contacto: thome@cmarl.unam.mx

Luis Parmenio Suescún-Bolívar es investigador y docente en ciencias marinas, ambientales y biológicas, con experiencia en ecología, bioquímica, biología molecular y sostenibilidad. Su trabajo se ha centrado en comprender los mecanismos de reciclaje de nutrientes en la simbiosis cnidario-microalga. Además de incursionar en investigaciones sobre biodiversidad, contaminación ambiental y la aplicación de herramientas científicas y pedagógicas para la solución de problemáticas socioambientales. Ha participado en el desarrollo de proyectos de investigación, formulación de políticas públicas de educación ambiental y producción de contenidos científicos y de divulgación, con énfasis en el vínculo entre ciencia, territorio y desarrollo sostenible.

Contacto: lsuescunb@unicartagena.edu.co

